

PESQUISA EM SAÚDE

TÍTULO DO PROJETO

NOME DO ALUNO

CANOAS, DATA

INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2024), a violência contra as mulheres, e particularmente a violência praticada por parceiro íntimo (VPI), é problema de saúde pública que viola os direitos humanos, resultando em sofrimento e danos que afetam a saúde física e mental de mulheres das mais diversas idades e culturas. A partir de análise de dados de prevalência em 161 países, a OMS conseguiu identificar que quase um terço das mulheres entre 15 e 49 anos já sofreram alguma forma de violência por parte de parceiro íntimo ao redor do mundo, variando entre 20% no Pacífico Ocidental, 25% nos países das Américas que abrigam Centros Colaboradores da OMS, 33% nas regiões da África onde se localizam Centros Colaboradores da OMS e 33% do sudeste asiático com Centros Colaboradores designados pelo órgão.

No Brasil, os movimentos feministas foram determinantes para o enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher (Curia *et al.*, 2020), conferindo maior visibilidade ao fenômeno e consequentemente contribuindo para maior envolvimento do Estado. Nesse sentido, a lei nº 11.340 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) significou um marco na criação de mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica. Entre esses mecanismos, em seu artigo 22, a lei dispõe sobre o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e seu acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio, prática prevista também na legislação de outros países como forma de prevenir e coibir a violência doméstica. No entanto, não obstante o incremento nas medidas preventivas direcionadas à ofensa e ao ofensor e das medidas protetivas direcionadas à mulher, o fato é que a violência doméstica continua alta, tendo se agravado ainda mais com o isolamento social obrigatório imposto pela pandemia de covid-19 (Souza; Farias, 2022). A partir desses dados, e analisando especificamente os grupos de reflexão para ofensores, estudos internacionais (Bowen; Gilchrist; Beech, 2008; Dempsey; Day, 2011; Hamilton; Koehler; Lösel, 2012; Levesque *et al.*, 2008; Radatz; Wright, 2015) e brasileiros (Nothaft; Lisboa, 2021; Beiras; Nascimento; Incrocci, 2019) questionam as teorias aplicadas nos grupos de reflexão para ofensores domésticos, indicando, em suas pesquisas, que há poucos estudos de avaliação de impacto, o que dificulta a mensuração dos resultados obtidos ao final do programa e o acompanhamento dos índices de reincidência, inibindo a produção de reflexão crítica

que auxilie na formulação de políticas públicas e diretrizes para a criação de novos programas.

JUSTIFICATIVA

Historicamente, as intervenções destinadas a prevenir e combater a violência doméstica sempre se dirigiram ao grupo das mulheres vítimas (Goulart; Gomes; Boeckel, 2020). Os primeiros programas para homens ofensores propunham como meta principal o controle do comportamento abusivo masculino através da consciência da igualdade de gênero e da responsabilização do ofensor pelo seu comportamento abusivo (Bowen; Gilchrist; Beech, 2008). De acordo com essa abordagem, programas muito utilizados em grupos reflexivos em todo o mundo como o desenvolvido em Duluth, nos Estados Unidos, criados a partir de uma ótica feminista que considera a origem da violência doméstica a partir dos valores patriarcais sobre o papel das mulheres (Hamilton; Koehler; Lösel, 2012), trabalham a partir de uma teoria orientada para o gênero. Em contraposição, abordagens psicodinâmicas destacam a necessidade de adaptar estratégias de intervenção às necessidades de cada infrator, uma vez que elas podem ser facilmente traduzidas em descrições de fatores de risco dinâmicos e consequentemente passíveis de tratamento (Dempsey; Day, 2011).

Considerando que os grupos reflexivos são formados por exigência de lei onde todos os participantes estão respondendo por um delito já cometido, que seu encaminhamento acontece por uma decisão judicial e que a sua participação é obrigatória, o presente projeto de pesquisa baseia-se na necessidade de se identificar a eficácia dos grupos reflexivos para ofensores domésticos no Brasil, conforme previsto na lei nº 11.340 (Maria da Penha). A partir de uma revisão integrativa nas bases de dados a serem definidas, e considerando-se os dados e fatores a serem examinados, acredita-se que seja possível identificar elementos que otimizem as intervenções junto a esse público. Assim, justifica-se esse projeto pela intenção e possibilidade de se compreender algumas das razões pelas quais um homem torna-se um possível ofensor doméstico e trazer à luz informações importantes para que de fato seja possível começar a trabalhar na prevenção e redução dos índices da VPI.

PERGUNTA DE PESQUISA

Os grupos reflexivos para ofensores domésticos têm contribuído na redução e prevenção da violência contra a mulher perpetrada por parceiro íntimo?

HIPÓTESES

Hipótese nula: os grupos reflexivos para ofensores domésticos não têm contribuído na redução e prevenção da violência contra a mulher perpetrada por parceiro íntimo.

Hipótese alternativa: os grupos reflexivos para ofensores domésticos têm contribuído na redução e prevenção da violência contra a mulher perpetrada por parceiro íntimo.

OBJETIVO GERAL

Verificar se há contribuição dos grupos reflexivos para ofensores domésticos na redução e prevenção da violência contra a mulher praticada por parceiro íntimo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar se há associação entre a frequência dos ofensores domésticos nos grupos reflexivos e a redução da violência doméstica.

Verificar se há associação entre variáveis sociodemográficas e o impacto dos grupos reflexivos na redução e prevenção da violência doméstica contra a mulher.

ESTRATÉGIA PICO

P- Homens processados judicialmente por violência doméstica.

I - Grupos reflexivos

C -

O - Redução da violência doméstica

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEIRAS, A.; NASCIMENTO, M.; INCROCCI, C. Programas de atenção a homens autores de violência contra as mulheres: um panorama das intervenções no Brasil. **Saúde e Sociedade**: São Paulo, v.28, n.1, p.262-274, jan.-mar, 2019.

BOWEN, E.; GILCHRIST, E.; BEECH, A. R. Change in Treatment Has No Relationship With Subsequent Re-Offending in U.K. Domestic Violence Sample: A Preliminary Study. **International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology**, v. 52, n. 5, p. 598-614, 2008.

CURIA, B. G. *et. al.* Produções Científicas Brasileiras em Psicologia sobre Violência contra Mulher por Parceiro Íntimo. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 40, e189184, p. 1-19, 2020.

DEMPSEY, B.; DAY, A. The Identification of Implicit Theories in Domestic Violence Perpetrators. **International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology**, v. 55, n. 3, p. 416-429, 2011.

GOULART, A. D.; GOMES, J. M.; BOECKEL, M. G. Intervenções com Homens Acusados de Violência por Parceiro Íntimo: revisão Sistemática da Literatura. **Contextos Clínicos**, v. 13, n. 1, p. 270-292, jan./abr. 2020.

HAMILTON, L.; KOEHLER, J. A.; LÖSEL, F. A. Domestic Violence Perpetrator Programs in Europe, Part I: A survey of Current Practice. **International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology**, v. 57, n. 10, p. 1189-1205, 2013.

LEVESQUE, D. A.; DRISKELL, M. M.; PROCHASKA, J. M; PROCHASKA, J. O. Acceptability of a stage-matched expert system intervention for domestic violence offenders. **Violence and Victims**, v. 23, n. 4, p. 432-445, 2008.

NOTHAFT, R. J.; LISBOA, T. K. As intervenções com autores de violência doméstica e familiar no Brasil e suas relações com a Lei Maria da Penha. **Cadernos Pagu**, n. 61, p. e216119, 2021.

PE, F. Z *et al.* Violência contra a mulher: experiência de profissionais facilitadores de um grupo reflexivo de homens. **Revista SPAGESP**, Ribeirão Preto, v. 23, n. 1, p. 87-102, jun. 2022.

RADATZ, D. L.; WRIGHT, E. M. Integrating the Principles of Effective Intervention into Batterer Intervention Programming: The Case for Moving Toward More Evidence-Based Programming. **Trauma, Violence & Abuse**, v. 17, n. 1, p. 72-87, jan., 2016.

SOUZA, L. J.; FARIAS, R. C. P. Violência doméstica no contexto de isolamento social pela pandemia de covid-19. **Serviço Social & Sociedade**: São Paulo, n. 144, p. 213-232, maio/set. 2022.

VASCONCELOS, C. S. S.; CAVALCANTE, L. I. C. Caracterização, reincidência e percepção de homens autores de violência contra a mulher sobre grupos reflexivos. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 40, e189184, p. 1-19, 2019.

WHO. World Health Organization. Violence against women. Disponível em: <https://www.paho.org/en/topics/violence-against-women>. Acesso em: 12 de abr. de 2024.